

BENEFÍCIOS DO USO DO LASER DE DIODO NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE EM PACIENTES DIABÉTICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 11/10/2022

BENEFITS OF USING DIODE LASER IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS IN DIABETIC PATIENTS: A LITERATURE REVIEW

BENEFICIOS DEL USO DE LÁSER DE DIODO EN EL TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS EN PACIENTES DIABÉTICOS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7190388

Autoria de:

Herika Karollyne Costa Lima
Luiz Pedro Rodrigues de Oliveira Junior
Matheus Henrique da Silva Lima
João Lucas Barbosa de Oliveira
Rute Oliveira dos Santos
Lorena Aguiar da Silva
Mirela Carolaine Cunha da Cruz
Ellen Nunes de Melo
Milena Lima da Silva
Natália Gonçalves de Araújo
Irani de Farias Cunha Junior
Zélia de Albuquerque Seixas

RESUMO

Introdução: Existem vários métodos de tratamento para a periodontite e o laser de diodo tem se expressado como auxiliar efetivo nesse sentido, pois produz benefícios como a aceleração da cicatrização de feridas. **Objetivo:** Conhecer os benefícios e as limitações do laser de diodo no tratamento da periodontite em pacientes diabéticos. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foi feita uma busca dos artigos nas bases de dados eletrônicas PubMed, LILACS, Scopus e MedLine, utilizando os descritores: "*Diode Lasers*", "*Periodontitis*", e "*Diabetes*", indexados nos referidos bancos de dados nos últimos doze anos, incluindo, relatos de caso, ensaios clínicos, revisões integrativas, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e estudos in vivo. Após aplicação dos critérios de inclusão, 7 artigos foram selecionados. **Resultados:** A análise dos estudos mostra que o uso do laser de diodo é um importante método de tratamento da periodontite, pois provoca impactos benéficos, como o aumento da liberação do fator crescimento e promoção da angiogênese. **Conclusão:** O laser de diodo se mostra eficaz para o restabelecimento do controle glicêmico e recuperação dos parâmetros microbiológicos e clínicos periodontais, entretanto mais estudos sobre o tema abordado são necessários para esclarecer os efeitos do laser de diodo sobre os outros patógenos do periodonto.

Descritores: Periodontite. Complicações do Diabetes. Periodontia.

ABSTRACT

Introduction: There are several treatment methods for periodontium and diode laser that are expressed as an effective auxiliary, as they produce benefits such as a sense of wound healing. **Objective:** To know the benefits and benefits of diode laser in the treatment of periodontitis in diabetic patients. **Method:** This is an integrative literature review. One of the electronic databases PubMed LILACS, Scopus and Med was made, using the descriptors: "*Dio de Lasers*", "*Periodontitis*", and "*Diabetes*", indexed in the articles, searching the databases in the Twelve years, including, clinical case reports, integrative reviews, clinical trials, latest

studies, in vivo clinical trials. After applying the selected inclusion criteria, 7 articles were selected. Results: The analysis of studies that the use of diode laser is an important method of treating odontitis, as it causes beneficial benefits, such as increasing growth releasing factor and promoting angiogenesis. Conclusion: Diode laser shows efficacy for diode laser of measurement test control and restoration of periodontal clinical and glycemic control parameters.

Keywords: Periodontitis. Complications of Diabetes. Periodontics.

1. INTRODUÇÃO

Devido ao avanço do conhecimento científico, hoje, as tecnologias baseadas em luz são uma realidade na odontologia. A luz é utilizada na área da saúde com base nas suas características e em sua interação com o tecido-alvo, podendo agir como auxiliar quando a luz afeta o tecido, como um método terapêutico, atuando isoladamente ou acompanhado da terapia convencional.¹

O primeiro trabalho a descrever o uso do laser na cavidade oral foi publicado em 1977. Entretanto, esse tema começou a ser explorado de fato em 1989 quando a Food and Drug Administration (FDA) americana autorizou o laser odontológico americano Neodímio-Ítrio-Alumínio-Granada de 3 watts (Nd:YAG), que veio a ser o primeiro laser indicado especificamente para dentistas. Tendo em vista seus efeitos no combate a microrganismos, presentes na bolsa periodontal, o *laser* (acrônimo para *light amplification by stimulataded emission of radiation*) vem sendo avaliado na literatura.²

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a periodontite é considerada uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT). A doença periodontal possui conexão com doenças como a diabetes, considerando que ambas dividem os mesmos fatores que têm sido associados a um aumento de risco para periodontite, tais como sedentarismo, hiperglicemia, tabagismo, desnutrição e obesidade.³

Diante do exposto, esta revisão da literatura objetiva destacar os benefícios e as limitações do uso do laser de diodo no tratamento da periodontite em pacientes

diabéticos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Para o levantamento dos artigos na literatura realizou-se uma busca em julho de 2021 nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline) e PubMed.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos que retratassem a temática referente ao uso do laser de diodo no tratamento da periodontite em pacientes diabéticos e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos doze anos sem restrição de idioma.

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores: *Diode Lasers AND Periodontitis AND Diabetes* e definidos com as associações de interesse dos autores. As seguintes pesquisas ilustradas abaixo na Figura 1 foram elaboradas a partir dos descritores já citados.

Figura 1 – Fluxograma de estratégia de busca nas bases de dados PubMed, Lilacs e Medline.

Fonte: Autores (2022).

A partir da inspeção de artigos científicos nas plataformas digitais acima expostas no período de 1 de julho de 2021 a 20 de maio de 2022 utilizando o descritor "*Diode Lasers*" coletamos um total de 101.184 artigos, ao associar esse descritor com "*Periodontitis*" o resultado foi de 418 achados. Para obter um alcance mais específico acrescentamos o descritor "*Diabetes*" e obtivemos um resultado de 20 artigos.

O método de seleção dos artigos foi realizado pelos pesquisadores, segundo os critérios de inclusão, de maneira independente com posterior comparação dos resultados obtidos. Os achados listados repetidamente foram considerados apenas uma vez. Assim, a escolha das publicações aconteceu primeiramente a partir do estudo dos resumos dos artigos e depois foram feitas análises qualitativas dos estudos. Desse modo, conseguimos investigar os benefícios e as limitações do uso do laser de diodo no tratamento da periodontite em pacientes diabéticos.

Para a seleção das fontes, consideramos como critérios de inclusão os artigos originais, indexados e publicados a partir de janeiro de 2011 a maio de 2022 sobre; relatos de caso, ensaios clínicos, revisões integrativas, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e estudos in vivo.

Artigos publicados em intervalo de tempo diferente do determinado não foram incluídos. Abaixo segue a Figura 2 ilustrando o método de busca conforme as especificações mencionadas.

Figura 2 – Fluxograma da tática de busca e seleção dos artigos.

Fonte: Autores (2021).

Os artigos que não estavam de acordo com os critérios de inclusão, ou repetidos, foram excluídos. Prontamente, foi realizada a leitura de forma integral dos artigos restantes, chegando à quantidade final de artigos incluídos nesta revisão. Não foram utilizadas, monografias, teses e dissertações tendo em vista que as bases de dados utilizadas na pesquisa não possuem esses tipos de publicação.

3. RESULTADOS

O presente estudo teve como objetivo apresentar os benefícios do uso do laser de diodo no tratamento da periodontite em pacientes diabéticos, destacando seus impactos benéficos e limitações através de uma revisão integrativa da literatura como exhibe o quadro 1.

Quadro 1. Seleção dos artigos de acordo com o autor, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.

Título	Autores	Ano	Delineamento	Conclusão
--------	---------	-----	--------------	-----------

<p>Diode Laser – A Novel Therapeutic Approach in the Treatment of Chronic Periodontitis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial.</p>	<p>Chandra, Sourav, Pratibha Shashikumar.</p>	<p>2019</p>	<p>Ensaio clínico prospectivo randomizado controlado</p>	<p>O laser como adjuvante da raspagem e alisamento radicular é um procedimento eficaz para melhorar os parâmetros clínicos e microbiológico: em pacientes diabéticos com doença periodontal.</p>
<p>Effects of the GaAlAs diode laser (780 nm) on the periodontal tissues during orthodontic tooth movement in diabetes rats: histomorphological and immunohistochemical analysis.</p>	<p>Gomes. M. F. et al.</p>	<p>2017</p>	<p>Estudo experimental</p>	<p>A fotobiomodulação favoreceu a reorganização contínua dos tecidos periodontais moles.</p>

<p>Evaluation of long-term effects of diode laser application in periodontal treatment of poorly controlled type 2 diabetic patients with chronic periodontitis.</p>	<p>Eltas, S. D, et al.</p>	<p>2019</p>	<p>Estudo observacional</p>	<p>O uso do laser de diodo em adição ao alisamento e raspagem radicular no tratamento periodontal de indivíduos diabéticos contribui positivamente para a redução inflamação local para a cicatrização periodontal.</p>
<p>Effect of diode laser application as an adjunct to nonsurgical periodontal therapy on the reduction of red complex microorganisms in type 2 diabetics with chronic periodontitis.</p>	<p>Kocak Emrah, et al.</p>	<p>2020</p>	<p>Estudo observacional</p>	<p>Mais estudos são necessários para esclarecer os efeitos do laser de diodo sobre os outros patógenos do periodonto.</p>
<p>Effect of adjunctive diode laser in the non-surgical periodontal treatment in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis.</p>	<p>Zhao, P, et al.</p>	<p>2021</p>	<p>Revisão sistemática e metanálise</p>	<p>O laser de diodo pode ser uma terapia recomendada para pacientes com periodontite que têm diabetes.</p>

<p>Comparative evaluation of improvement in periodontal and glycemic health status of type 2 diabetes mellitus patients after scaling and root planing with or without adjunctive use of diode laser.</p>	<p>Soi, S, et al.</p>	<p>2021</p>	<p>Estudo observacional</p>	<p>O tratamento periodontal envolvendo raspagem e alisamento radicular + laser de diodo contribui para a melhora dos parâmetros de saúde periodontal e do nível de HbA1c em pacientes diabéticos.</p>
<p>Nonsurgical periodontal therapy with/without diode laser modulates metabolic control of type 2 diabetics with periodontitis: a randomized clinical trial.</p>	<p>Koçak, E, et al.</p>	<p>2016</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Raspagem e alisamento radicular, especialmente em combinação com laser de diodo, mostra melhora do controle glicêmico para pacientes com diabetes e periodontite.</p>

4. DISCUSSÃO

4.1. Benefícios do laser de diodo

Quanto aos benefícios, foi apontado por Gomes et al. (2017), através de avaliação dos efeitos do laser de diodo nos tecidos periodontais, que a fotobiomodulação contribui positivamente para a reorganização contínua dos tecidos periodontais, além de estimular vigorosamente a remodelação óssea alveolar. Os autores destacaram ainda que, como auxiliar no tratamento da periodontite em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o laser de diodo se mostra eficaz.

De acordo com Sourav Chandra e Prathibha Shashikumar (2018), pacientes clinicamente comprometidos com diabetes mellitus tipo 2, doença periodontal e cicatrização retardada podem ser tratados com laser como um complemento à terapia periodontal não cirúrgica para o alcance de resultados mais satisfatórios.

Após investigar os efeitos do laser de diodo no periodonto de pacientes diabéticos, Eltas et al. (2019), Soi et al. (2021) e Koçak et al. (2016) concluíram que houve uma melhora significativa nos parâmetros laboratoriais e clínicos, especialmente quando foi realizada uma associação entre o laser e a raspagem e alisamento radicular. No entanto, o índice gengival, sangramento à sondagem e profundidade de sondagem foram mais significativamente reduzidos após o tratamento nas pessoas que receberam o laser de diodo.

4.2. Impactos no tratamento da periodontite

Com relação aos impactos do uso do laser de diodo no tratamento da doença periodontal em pacientes diabéticos, Zhao et al (2021), Soi et al. (2021) e Koçak et al. (2016) destacam que o laser de diodo provoca melhorias expressivas nos parâmetros de saúde periodontal, especialmente quando utilizado como adjuvante da raspagem e do alisamento radicular.

4.3. Limitações

Quanto às limitações referentes ao uso do mecanismo analisado, tendo em vista que não encontraram diferença significativa relacionada às reduções bacterianas durante o tempo de investigação, Kocak et al. (2020) enfatizam a necessidade de mais estudos para a obtenção de esclarecimentos a cerca dos efeitos do laser de diodo sobre os outros patógenos do periodonto.

5. CONCLUSÃO

Diante do que foi discorrido nos estudos analisados, tornou-se possível identificar que o laser de diodo tem sido apontado como um instrumento coadjuvante importante no tratamento da doença periodontal em pacientes diabéticos, visto que promove resultados satisfatórios de melhora do quadro patológico e se mostra eficaz no restabelecimento do controle glicêmico e recuperação dos parâmetros microbiológicos e clínicos, entretanto mais estudos sobre o tema abordado são necessários.

REFERÊNCIAS

GARCEZ, A. S. et al. Aplicação clínica do laser na odontologia. 1. Ed. São Paulo: Manole, 2021. p 21.

CONVISSAR, R. A. Princípios e práticas do laser na odontologia. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p 30.

CHAPPLE, I. L. C., Genco R. On Behalf of Working Group 2 of the Joint EFP/AAP Workshop Diabetes and periodontal diseases: Consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J. Periodontol. 2013 – PubMed. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23631572/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

CHANDRA, Sourav, Pratibha Shashikumar. Diode Laser – A Novel Therapeutic Approach in the Treatment of Chronic Periodontitis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial. 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31360370/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

GOMES. M. F. et al. Effects of the GaAlAs diode laser (780 nm) on the periodontal tissues during orthodontic tooth movement in diabetes rats: histomorphological and immunohistochemical analysis. 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674791/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

ELTAS, S. D., et al. Evaluation of long-term effects of diode laser application in periodontal treatment of poorly controlled type 2 diabetic patients with chronic periodontitis. 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30697968/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

KOCAK, E, et al. Effect of diode laser application as an adjunct to nonsurgical periodontal therapy on the reduction of red complex microorganisms in type 2 diabetics with chronic periodontitis. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32193820/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

ZHAO, P. et al. Effect of adjunctive diode laser in the non-surgical periodontal treatment in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33387078/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

SOI, S. et al. Comparative evaluation of improvement in periodontal and glycemic health status of type 2 diabetes mellitus patients after scaling and root planing with or without adjunctive use of diode laser. 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33521870/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

KOÇAK, E. Et al. Nonsurgical periodontal therapy with/without diode laser modulates metabolic control of type 2 diabetics with periodontitis: a randomized clinical trial. 2016. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26754181/>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#)

gratuitamente todos os artigos e publicações e você também [encontre aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil